

10.5281/zenodo.14042448

ТОКБАЙ Абзал

США, г. Лос-Анджелес

ИННОВАЦИИ В WMS: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в системах управления складом (WMS). Подробно анализируется роль ИИ в повышении эффективности и точности управления складскими операциями, включая прогнозирование спроса, оптимизацию потоков товаров, управление запасами и ресурсоемкими задачами. Описаны основные преимущества и вызовы внедрения ИИ в WMS, а также перспективы дальнейшего развития этой технологии, такие как полная автоматизация, использование предсказательной аналитики и интеграция с Интернетом вещей. Работа основана на анализе научной литературы и отраслевых исследований, что позволило обобщить текущие достижения и обозначить направления для будущих исследований и внедрения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, система управления складом, WMS, автоматизация, прогнозирование спроса, оптимизация запасов, предсказательная аналитика, логистика, управление ресурсами.

Актуальность исследования

В современных условиях глобализации и стремительного развития технологий предприятиям приходится постоянно повышать эффективность и оптимизировать свои бизнес-процессы. Управление складскими запасами является ключевой функцией, обеспечивающей бесперебойное снабжение производственных и торговых процессов.

Традиционные системы управления складом (WMS) уже давно помогают оптимизировать базовые процессы, такие как хранение и учет товаров. Однако растущая конкуренция и повышение требований со стороны потребителей обуславливают необходимость в более гибких и интеллектуальных решениях, которые могут предсказать изменения спроса, оптимизировать потоки товаров и минимизировать ошибки. В этом контексте использование искусственного интеллекта (ИИ) в системах WMS становится не просто дополнительной опцией, а стратегическим преимуществом, позволяющим компаниям адаптироваться к изменениям и оставаться конкурентоспособными.

Таким образом, исследование данной темы является актуальным, так как внедрение ИИ в WMS способствует переходу к более интеллектуальной и гибкой складской логистике, что

особенно важно в условиях растущей нестабильности рынка и изменений в потребительских предпочтениях.

Цель исследования

Целью данного исследования является изучение возможностей применения искусственного интеллекта для автоматизации процессов управления складом в рамках системы WMS.

Материалы и методы исследования

Исследование основано на анализе научной и профессиональной литературы, а также данных о внедрении и применении ИИ в системе управления складом.

Использованы методы сравнительного анализа и систематизации данных, методы предсказательной аналитики для оценки влияния ИИ на ключевые показатели эффективности складских операций. Проведен анализ успешных примеров интеграции ИИ в WMS в различных отраслях.

Результаты исследования

Система управления складом (WMS) представляет собой специализированное программное обеспечение, предназначенное для комплексного управления процессами на складе, начиная от поступления товаров и заканчивая их отгрузкой. Основная задача WMS – оптимизировать складские операции,

минимизировать затраты и повысить точность управления запасами, что в конечном итоге улучшает обслуживание клиентов и сокращает логистические издержки компании.

С точки зрения функционала WMS охватывает все ключевые процессы управления складом, включая приемку товаров, их размещение, хранение, учет, перемещение, комплектацию заказов, упаковку, маркировку и отгрузку. В отличие от традиционных ERP-систем, WMS-функционал предоставляет более детализированное управление складскими процессами и ориентирован на максимизацию использования складских ресурсов. Современные WMS интегрируются с другими системами компании, такими как ERP и TMS, обеспечивая единое информационное пространство для оптимизации всей цепочки поставок.

Основные функции WMS:

1. Управление приемкой и размещением товаров. WMS позволяет автоматизировать процесс приемки товаров, включая сканирование штрих-кодов, идентификацию товара и проверку на соответствие документам. После приемки система автоматически предлагает место для размещения товаров на складе, учитывая их характеристики (размеры, вес, требования к хранению). Это значительно снижает время на размещение и минимизирует вероятность ошибок.

2. Управление складскими запасами и инвентаризацией. WMS позволяет вести точный учет всех товаров на складе и обеспечивает оперативный доступ к информации о состоянии запасов. Система помогает отслеживать не только общее количество товара, но и его расположение, состояние (например, испорченные или поврежденные единицы), а также сроки годности (если это требуется). Инвентаризация с использованием WMS проводится быстрее и точнее за счет использования мобильных устройств для сканирования штрих-кодов и меток RFID, что позволяет оперативно обновлять информацию о наличии и состоянии товаров.

3. Управление размещением и подбором товаров. Оптимальное размещение товаров – важный фактор, влияющий на скорость комплектации заказов и использование складского пространства. WMS использует различные алгоритмы для рационального размещения товаров, учитывая частоту их обращения, размеры, вес и другие параметры. Например, система может разместить наиболее популярные

товары ближе к зоне комплектации, чтобы сократить время на их подбор. Подбор товаров также оптимизируется с помощью маршрутных карт, генерируемых WMS, которые определяют наиболее быстрые пути для сборщиков.

4. Управление комплектацией и упаковкой заказов. Комплектация и упаковка являются одними из ключевых функций WMS. Система управляет сбором товаров для каждого заказа, генерируя задания для сотрудников и отслеживая выполнение. Комплектация может быть выполнена с использованием различных стратегий, таких как «по отдельности» или «групповая сборка». После комплектации система поддерживает процесс упаковки, указывая на оптимальные материалы и методы упаковки для каждого заказа, что способствует снижению повреждений и улучшению качества доставки.

5. Управление отгрузкой и доставкой. Отгрузка и доставка товаров являются завершающими этапами в цепочке управления складом. WMS координирует отгрузку заказов, обеспечивая их сортировку по маршрутам и подготовку к транспортировке. Система автоматически генерирует документы для отгрузки, такие как накладные и этикетки, что упрощает процесс и снижает количество ошибок.

6. Интеграция с технологиями автоматизации. Современные WMS поддерживают интеграцию с различными технологиями автоматизации, такими как RFID, штрих-коды, автоматизированные транспортные средства (AGV) и роботизированные системы. Это позволяет значительно увеличить скорость обработки товаров, повысить точность и уменьшить необходимость в ручном труде. Например, использование RFID-меток облегчает инвентаризацию и отслеживание товаров в режиме реального времени, а роботизированные системы могут перемещать товары по складу, сводя к минимуму человеческое участие.

7. Аналитика и отчетность. WMS генерирует детализированные отчеты и аналитические данные о работе склада. Это позволяет управленческому персоналу получать информацию о ключевых показателях эффективности (KPI), таких как скорость обработки заказов, точность инвентаризации, процент повреждений и возвратов. С помощью аналитики можно выявлять узкие места и принимать обоснованные решения по оптимизации складских процессов.

8. Управление ресурсами и персоналом. Важной функцией WMS является управление ресурсами и персоналом на складе. Система распределяет задачи между сотрудниками с учетом их загруженности и квалификации, что способствует равномерному распределению рабочей силы. WMS также позволяет

планировать графики работы и следить за производительностью персонала, что важно для эффективного управления человеческими ресурсами на складе.

Сравнительный анализ традиционной WMS и WMS с ИИ приведен в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ традиционной WMS и WMS с ИИ

Параметры	Традиционная WMS	WMS с ИИ
Приемка и размещение	Стандартные алгоритмы, минимальная автоматизация	Автоматическое принятие решений, прогнозирование
Управление запасами	Базовые методы учета и инвентаризации	Прогнозирование спроса, аналитика запасов
Комплектация заказов	Ручной подбор, маршрутная карта	Оптимизация маршрутов на основе ИИ
Упаковка и отгрузка	Генерация стандартных этикеток	Оптимизация упаковки, управление грузовыми зонами
Аналитика и отчетность	Ограниченный набор отчетов	Прогнозные и предиктивные модели

Для визуализации влияния ИИ на ключевые показатели эффективности WMS можно построить график (рис. 1).

Рис. 1. Влияние ИИ на основные показатели эффективности WMS

ИИ кардинально меняет принципы управления складом, позволяя внедрять предсказательные и оптимизационные решения, которые значительно превосходят традиционные методы. Такие системы улучшают общее качество обслуживания, повышают конкурентоспособность компании и обеспечивают адаптацию к изменениям на рынке.

Оптимизация ресурсов и затрат – ключевой аспект управления складом, который влияет на общую рентабельность бизнеса. Искусствен-

ный интеллект играет важную роль в снижении издержек и эффективном распределении ресурсов, автоматизируя рутинные процессы, прогнозируя потребности и минимизируя излишние расходы.

С помощью алгоритмов ИИ и машинного обучения склады могут оптимизировать потребление энергии, планировать техническое обслуживание, управлять трудовыми ресурсами и минимизировать затраты на логистику и хранение [2, с. 110].

1. Оптимизация трудозатрат и распределение задач

ИИ позволяет эффективно управлять трудозатратами и распределять задачи среди сотрудников с учетом их опыта, текущей загруженности и местоположения на складе. В традиционных системах распределение задач часто выполняется вручную, что может приводить к неравномерной загрузке сотрудников и снижению производительности. ИИ анализирует данные о загруженности и эффективности каждого сотрудника и автоматически распределяет задачи, обеспечивая оптимальное использование рабочей силы.

Пример применения: Внедрение ИИ для распределения задач на складе крупного ритейлера позволило сократить время простоя на 25% и повысить производительность труда на 15%, так как сотрудники могли сразу приступить к задачам в ближайших зонах склада, снижая затраты на перемещения.

2. Управление энергопотреблением и оптимизация использования оборудования

Энергозатраты на складе включают расходы на освещение, отопление, кондиционирование

и работу оборудования, такого как погрузчики и конвейеры. ИИ может анализировать данные об энергопотреблении, выявляя паттерны использования и предлагая решения для его оптимизации. Например, ИИ может предложить схемы освещения, которые активируются только при нахождении персонала в зоне, или регулировать кондиционирование в зависимости от количества работающих сотрудников и времени суток.

Кроме того, ИИ помогает отслеживать состояние оборудования и прогнозировать моменты, когда потребуется техническое обслуживание. Анализ данных с датчиков, фиксирующих вибрацию, температуру, давление и другие параметры, позволяет выявлять отклонения от нормы, которые могут привести к поломке. Такой подход, называемый предсказательным обслуживанием, помогает предотвратить неожиданные поломки и уменьшить затраты на срочный ремонт.

Сравнение затрат на техническое обслуживание отражено в таблице 2

Таблица 2

Сравнение затрат на техническое обслуживание

Метод обслуживания	Описание	Примерные затраты на ремонт	Влияние на время простоя
Плановое обслуживание	Обслуживание проводится по графику	Средние	Периодический простой
Реактивное обслуживание	Обслуживание только после поломки	Высокие	Длительный простой
Предсказательное обслуживание	Обслуживание на основе предсказаний ИИ	Низкие	Минимальный простой

3. Оптимизация управления запасами и затрат на хранение

Искусственный интеллект позволяет оптимизировать управление запасами, минимизируя затраты на хранение. Традиционные системы часто создают избыточные запасы, чтобы избежать дефицита, но это приводит к высоким затратам на содержание товара. ИИ-

анализ спроса помогает определить точный уровень запасов, необходимый для удовлетворения текущего и прогнозируемого спроса. Таким образом, компании могут сократить излишки на складе и повысить оборачиваемость товаров.

На рисунке 2 представлена динамика затрат на хранение до и после внедрения ИИ.

Рис. 2. Динамика затрат на хранение до и после внедрения ИИ

4. Оптимизация затрат на логистику и упаковку

ИИ также способствует снижению затрат на логистику за счет автоматической оптимизации маршрутов для перемещения товаров внутри склада и создания оптимальных схем загрузки для транспортировки. Система может анализировать размеры и вес товаров, предлагая наиболее эффективные схемы упаковки, что снижает объем используемого пространства. Такая оптимизация особенно важна для компаний, занимающихся отправкой крупногабаритных грузов или работающих с большими объемами заказов [1, с. 277].

Например, алгоритмы машинного обучения могут формировать оптимальные схемы загрузки транспортных средств, что позволяет уменьшить количество поездок и снизить затраты на топливо. Эти алгоритмы также позволяют более эффективно распределять заказы по маршрутам, сокращая время и затраты на доставку.

5. Снижение затрат на контроль качества и возвраты

ИИ значительно улучшает контроль качества на складе. Системы компьютерного зрения могут автоматизировать проверку состояния товара и упаковки, сокращая потребность в ручном контроле. Это снижает вероятность отправки бракованной продукции и уменьшает число возвратов. В свою очередь, сокращение возвратов уменьшает логистические затраты, связанные с возвратной доставкой и повторной обработкой товаров.

Результаты внедрения ИИ для контроля качества:

- Сокращение количества возвратов на 20–30%.
- Уменьшение затрат на логистику возвратов до 15%.
- Повышение удовлетворенности клиентов за счет сокращения ошибок.

Вызовы применения ИИ в WMS:

1. Высокие затраты на внедрение и адаптацию технологий.
2. Необходимость в квалифицированном персонале.
3. Вопросы безопасности данных и конфиденциальности.
4. Сложности адаптации к изменяющимся условиям и обновлениям.
5. Необходимость тестирования и доработки системы.

В ближайшие годы искусственный интеллект продолжит оказывать значительное влияние на системы управления складом, создавая новые возможности для повышения эффективности, оптимизации затрат и адаптивности складских операций. Постоянное развитие технологий ИИ, включая машинное обучение, глубокие нейронные сети и компьютерное зрение, открывает перспективы для еще более интеллектуального управления запасами, автоматизации складской логистики и улучшения качества обслуживания клиентов.

Рассмотрим ключевые тренды и перспективные направления, которые, вероятно, будут определять развитие WMS в будущем:

1. Полная автоматизация и автономные склады

Пример перспективы: Амбиции Amazon и других крупных ритейлеров на создание полностью автономных складов показывают, что в будущем компании смогут значительно сократить затраты на рабочую силу и оптимизировать складскую логистику до уровня, когда вмешательство человека минимально.

2. Интеграция Интернета вещей (IoT) и ИИ для создания интеллектуальных складов

Преимущества IoT и ИИ в WMS:

- Мгновенное отслеживание состояния запасов и предупреждение дефицита.
- Мониторинг состояния оборудования и прогнозирование его износа.
- Контроль климатических условий для поддержания оптимальной температуры и влажности для различных категорий товаров [3, с. 307].

3. Применение предсказательной аналитики и «цифровых двойников»

Преимущества цифровых двойников:

- Тестирование новых стратегий без риска для реальных операций.
- Прогнозирование сбоев и простоя оборудования.
- Моделирование маршрутов и схем размещения товаров для оптимизации использования пространства.

4. Расширение использования роботов и дронов

Пример тренда: Китайский ритейлер JD.com уже использует дронов и роботов для управления своими распределительными центрами, что демонстрирует, насколько перспективной и востребованной становится эта технология.

5. Интеллектуальное управление рабочей силой

Используя данные о производительности и загруженности сотрудников, ИИ будет предлагать индивидуальные графики работы, контролировать усталость и корректировать задачи, чтобы избежать перегрузки. Кроме того, такие системы смогут учитывать навыки и квалификацию сотрудников для назначения более сложных задач, что обеспечит эффективное использование рабочей силы и повысит мотивацию.

6. Персонализация операций и улучшение клиентского опыта

Преимущества персонализации:

- Повышение удовлетворенности клиентов за счет своевременной доставки и предсказания потребностей.
- Уменьшение возвратов и ошибок в заказах благодаря более точному комплектованию.

7. Усиление роли аналитики больших данных и улучшение безопасности данных

Складские системы генерируют огромные объемы данных, которые содержат ценные сведения о покупательских предпочтениях, движении товаров, состоянии оборудования и эффективности работы персонала. В будущем аналитика больших данных на основе ИИ будет играть еще более важную роль, помогая компаниям выявлять скрытые закономерности и находить области для улучшения. Вместе с этим будет возрастать значение безопасности данных, так как утечки или взломы могут привести к значительным потерям. ИИ будет использоваться для защиты данных, выявляя аномалии и потенциальные угрозы в режиме реального времени.

Выводы

Таким образом, использование ИИ в WMS позволяет значительно повысить эффективность и точность складских операций, минимизировать затраты на хранение и логистику, улучшить управление запасами и оптимизировать трудозатраты. Основные вызовы включают высокие начальные затраты, необходимость в квалифицированном персонале и требования к безопасности данных. Перспективы развития ИИ в WMS связаны с созданием полностью автономных складов, интеграцией с IoT, расширением использования предсказательной аналитики и цифровых двойников, что позволит компаниям оставаться конкурентоспособными и адаптироваться к изменениям на рынке.

Литература

1. Альминова А.Р., Громова В.А., Руснак С.Н. Искусственный интеллект в логистике и складских операциях // Молодежь. Наука. Инновации. – 2023. – Т.1. – С. 275-280.
2. Кротов А.Д., Яхонтова И.М. Прогнозирование спроса на товары и услуги с использованием алгоритмов машинного обучения //

Проблемы развития науки и образования в эпоху модернизации. – 2023. – С. 110-112.

3. Малышев Е.А., Шевель Е.О. Использование технологии интернет вещей и «умный

склад» в складской логистике и ее перспективы развития // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2023. – № 1(12). – С. 304-309.

ТОКБАЙ Abzal
USA, Los Angeles

INNOVATIONS IN WMS: USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO AUTOMATE WAREHOUSE MANAGEMENT PROCESSES

Abstract. *The article discusses modern approaches to the use of artificial intelligence (AI) in warehouse management systems (WMS). The role of AI in improving the efficiency and accuracy of warehouse operations management, including demand forecasting, optimizing product flows, inventory management and resource-intensive tasks, is analyzed in detail. The main advantages and challenges of implementing AI in WMS are described, as well as prospects for further development of this technology, such as full automation, the use of predictive analytics and integration with the Internet of Things. The work is based on the analysis of scientific literature and industry research, which made it possible to summarize current achievements and identify areas for future research and implementation.*

Keywords: *artificial intelligence, warehouse management system, WMS, automation, demand forecasting, inventory optimization, predictive analytics, logistics, resource management.*